

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ЦОТНЕ МИРЦХУЛАВА
ГРУЗИНСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ГРУЗІЯ)
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ І ВОД (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
УНІВЕРСИТЕТ КОЧМАНА (ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА)
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН УКРАЇНИ
ГЛОБАЛЬНЕ ВОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗБІРНИК ТЕЗ

ХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПРИСКОРЕННЯ ЗМІН ДЛЯ ПОДОЛАННЯ
ВОДНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ»,
ПРИСВЯЧЕНОЇ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ
ВОДНИХ РЕСУРСІВ

КИЇВ - 2023

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ЦОТНЕ МИРЦХУЛАВА
ГРУЗИНСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ГРУЗІЯ)
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОХОРОНИ
ГРУНТІВ І ВОД (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
УНІВЕРСИТЕТ КОЧМАНА (ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА)
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН УКРАЇНИ
ГЛОБАЛЬНЕ ВОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗБІРНИК ТЕЗ

XI Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції

**«ПРИСКОРЕННЯ ЗМІН ДЛЯ ПОДОЛАННЯ
ВОДНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ»,**

присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів

22 березня 2023 р.

Київ

РЕДАКЦІЙНА РАДА

- Гадзало Я.М.** — голова редакційної ради, президент Національної академії аграрних наук України, д-р с.-г. наук, проф., академік НААН.
- Сольський М.Т.** — співголова редакційної ради, Міністр аграрної політики та продовольства України.
- Стрілець Р.О.** — співголова редакційної ради, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.
- Кузьменков О.О.** — співголова редакційної ради, Голова Державного агентства водних ресурсів України.
- Яцюк М.В.** — співголова редакційної ради, директор Інституту водних проблем і меліорації, голова ГО «ГВП-Україна», канд. геогр. наук
- Вача Радім** — співголова редакційної ради, директор Науково-дослідного інституту охорони ґрунтів і вод (Чеська Республіка), д-р наук, проф.
- Гавардашвілі Г.В.** — співголова редакційної ради, директор Інституту водного господарства ім. Цотне Мирцхулава Грузинського технічного університету (Грузія), д-р техн. наук, проф., академік НАН Грузії.
- Демирак Ахмед** — співголова редакційної ради, декан хімічного факультету, директор Науково-дослідного центру екологічних проблем Університету Мугла Сіткі Кочмана (Турецька Республіка), проф., д-р наук.
- Афанасьєв С.О.** — директор Інституту гідробіології НАН, д-р біол. наук, проф., член.-кор. НАН України.
- Бондар О.І.** — ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, д-р біол. наук, проф., член.-кор. НААН України.
- Вожегова Р.А.** — директор Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, д-р с.-г. наук, проф., академік НААН України.
- Гребінь В.В.** — завідувач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д-р геогр. наук, проф.
- Жовтоног О.І.** — голова Міжнародної ГО «Прімавера», д-р с.-г. наук, проф.
- Іванов Константин** — регіональний координатор ГО «Глобальне водне партнерство Центральної та Східної Європи» (Словацька Республіка)
- Камінський В.Ф.** — академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, д-р с.-г. наук, проф., академік НААН України.
- Кульбіда М.І.** — директор Українського гідрометеорологічного центру, канд. геогр. наук.
- Мошинський В.С.** — ректор Національного університету водного господарства та природокористування, д-р с.-г. наук, проф.
- Осадчий В.І.** — директор Українського гідрометеорологічного інституту, д-р геогр. наук, член.-кор. НАН України.
- Петр Фуцик** — завідувач відділу гідрології та охорони вод Науково-дослідного інституту охорони ґрунтів і вод (Чеська Республіка), д-р наук, проф.
- Сніжко С.І.** — завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д-р геогр. наук, проф.
- Хвесик М.А.** — директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», д-р екон. наук, проф., академік НААН України.
- Цвєткова Г.М.** — голова ГО «Жіноче водне партнерство – Україна».

Матеріали подаються у авторській редакції. Редакційна рада не несе відповідальності за достовірність наведеної інформації та залишає за собою право не погоджуватися з думками авторів на розглянуті питання.

ЗМІСТ

	С.
Яцюк М.В. Сучасні аспекти стану управління водними ресурсами в Україні.....	- 9 -
Snizhko S. Didovets I., Zapototskyi S., Shevchenko O., Bronstert A. Vulnerability assessment of water sector of Ukraine to climate change: regional aspect.....	- 11 -
Краснолуцький О.В., Погосян Г.А., Жук В.М., Гопчак І.В., Шпанчик М.М. Досягнення цілей сталого розвитку із забезпечення чистої води і санітарії.....	- 13 -
Вожегова Р.А. Відновлення зрошення – умова забезпечення продовольчої безпеки України.....	- 15 -
Kuzmych Lyudmyla, Hsu Huang-Hsiung, Yuan Mei-Hua, Kuo Shih-Yun. International experience in the organizational provision of water resources management	- 17 -
Жовтоног О.І. Відновлення та розвиток меліорації земель у контексті сучасних викликів та європейської інтеграції України.....	- 19 -
Гопчак І.В., Жук В.М., Басюк Т.О. Наслідки військових дій на водні ресурси України.....	- 22 -
Книш В.В. Доцільність і перспективи виробництва пелет у ДП ДГ «Андріївське» з аграрної біомаси	- 24 -
Шумигай І.В., Коніщук В.В. Моніторинг якості поверхневих вод природного заповідника «Древлянський»	- 26 -
Онанко Ю.А. Кінетична модель початкової стадії процесу затримання колоїдів зернами сокирниту	- 28 -
Морозова Т.В. Оцінка стану малих річок за комплексом окиснювально-відновлювальних показників.....	- 30 -
Яцюк М.В., Сидоренко О.О., Цветова О.В., Тураєва О.В., Нечай О.М. Закономірності впливу змін клімату на водні ресурси Полісся України	- 32 -
Жовтоног О.І., Яцюк М.В., Поліщук В.В., Матяш Т.В., Бутенко Я.О., Усатий С.В., Салюк А.Ф., Воропай Г.В., Книш В.В. Оцінка збитків, завданих меліоративним системам на місцевому рівні внаслідок війни.....	- 34 -
Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф. Характеристика гідроекологічного стану водних ресурсів верхів'я р. Прип'ять у межах Волинської області	- 37 -
Мацелюк Є.М., Чарний Д.В., Левицька В.Д., Мацелюк М.Є. Технологічні рішення для очищення води із місцевих джерел питного водопостачання	- 39 -
Шатковський А.П., Журавльов О.В., Васюта В.В., Черевичний Ю.О., Калілей В.В., Щербатюк М.В. Закономірності впливу метеопараметрів на формування еталонної евапотранспірації	- 41 -

УДК 628.161.2

КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ ПРОЦЕСУ ЗАТРИМАННЯ КОЛОЇДІВ ЗЕРНАМИ СОКИРНИТУ

Онанко Ю.А.

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ
yaonanko1@gmail.com

Особливості будови сокирниту (шорстка поверхня, наявність пор і каналів, вхідних вікон) пояснюються каркасною структурою будови. Каркас складається з тетраедрів, що утворюють вершинами восьмичленні кільця, створюючи, таким чином, канали у структурі цеоліту. Усередині каналів розташовуються молекули води («Цеолітова вода»), а також катіони лужних і лужноземельних металів (Ca^{2+} , Na^+ , K^+). Маючи велику кількість вхідних вікон на поверхні, структуру, пронизану каналами, комплекс катіонів всередині себе, з'являється можливість використовувати сокирнит як «молекулярне сито» та заміщати катіони, здатні пройти крізь молекулярне вікно на структурні катіони мінералу.

У загальному вигляді, кінетична модель включає рівняння масообміну, співвідношення рівноваги та матеріальний баланс для досліджуваного фільтра. Схематично це відображено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Загальна блок-схема моделювання кінетики затримання колоїдів зернами цеолітового завантаження. Модельні складові та вхідні дані

Загальні припущення у кінетичній моделі наступні: (а) температура вважається постійною, (б) колоїдна суспензія вважається повністю змішаною, (в) масообмін з поверхнею цеоліту і всередині нього можна описати як дифузійні процеси, (г) приєднання колоїдів до поверхні зерен цеоліту відбувається набагато швидше, ніж процеси дифузії і (д) зерна цеоліту вважаються сферичними та ізотропними.

Диференціальний матеріальний баланс для цеолітового фільтра можна виразити як:

$$m_{\text{Ц}} \frac{d\bar{q}}{dt} = -V_{\text{В}} \frac{dc}{dt} \quad (1)$$

де $m_{\text{Ц}}$ – маса цеоліту, а $V_{\text{В}}$ – об'єм води у фільтрі. Це рівняння пов'язує зміну середнього навантаження на цеолітове фільтрувальне завантаження з часом до зміни концентрації водної фази з часом. Інтегрування рівняння 1 з початковими умовами $c(t = 0) = c_0$ і $\bar{q}(t = 0) = 0$ веде до наступного вигляду рівняння матеріального балансу:

$$\bar{q}(t) = \frac{V_{\text{В}}}{m_{\text{Ц}}} [c_0 - c(t)] \quad (2)$$

При проведенні процесу знезалізнення підземних природних вод із застосуванням спрощеної аерації атмосферним повітрям та подальшого фільтрування, цеоліт починає затримувати іони заліза практично одразу за рахунок своїх іонообмінних властивостей. На рисунку 2 показано криву усереднених експериментальних даних по знезалізненню за допомогою цеоліту.

Рисунок 2 – Зміна концентрації заліза C_{Fe} у фільтраті в залежності від часу фільтрування t_{ϕ} (вихідна концентрація заліза – 1,2 мг/дм³, швидкість фільтрування – 7 м/год) через зерна цеоліту-кліноптилоліту (фракція завантаження – 1,5-3 мм)

Проведені експериментальні дослідження показали високу ефективність цеоліту на початковій стадії знезалізнення води. Це пов'язано з його іонообмінними властивостями, значною внутрішньою пористістю та набагато більш розвиненою зовнішньою поверхнею зерен. Також дослідження підтвердили, що затримка колоїдів поровим простором цеолітового завантаження з водної суспензії відбувається відповідно до параметрів розробленої кінетичної моделі, що є підтвердженням її адекватності.